

EMOTSIONAL RENESSANS-TA'LIM TIZIMIDA EMOTSIONAL SAVODXONLIKNI QAYTA TIKLASHNING METODIK ASOSLARI

Maxkamdjanova Nigora Zaxidovna

Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi yangi asr universiteti "Maxsus pedagogika" kafedrasida
pedagogika psixologiya fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18185930>

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy ta'lim tizimida "Emotsional Renessans" jarayonining mazmuni, emotsional savodxonlikni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari, o'qituvchi, o'quvchi va ota-onalar o'rtasida emotsional ongni shakllantirishning metodik yo'nalishlari tahlil qilinadi. Mamlakatimiz ta'lim tizimida SEL (Social Emotional Learning) modelining joriy qilinishi, emotsional barqarorlikni kuchaytirish va psixologik xavfsiz muhit yaratishning ahamiyati ilmiy asosda yoritiladi. O'quvchilarda empatiya, o'zini boshqarish, mas'uliyatli qaror qabul qilish kabi ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan mashq va texnikalar tizimi bayon etiladi.

Abstract. This article analyzes the content of the "Emotional Renaissance" process in the modern education system, the psychological and pedagogical foundations of developing emotional literacy, and methodological directions for forming emotional awareness among teachers, students, and parents. The introduction of the SEL (Social Emotional Learning) model in the country's education system, the importance of strengthening emotional stability, and creating a psychologically safe environment are scientifically highlighted. It also describes a system of exercises and techniques aimed at developing skills such as empathy, self-control, and responsible decision-making in students.

Аннотация. В статье анализируется содержание процесса «Эмоциональное возрождение» в современной системе образования, психолого-педагогические основы развития эмоциональной грамотности и методические направления формирования эмоциональной осведомленности у педагогов, учащихся и родителей. Научно обосновано внедрение модели SEL (Social Emotional Learning) в систему образования страны, важность укрепления эмоциональной устойчивости и создания психологически безопасной среды. Описана система упражнений и методик, направленных на развитие у учащихся таких навыков, как эмпатия, самоконтроль и ответственное принятие решений.

Kalit so'zlar: Emotsional Renessans, emotsional savodxonlik, emotsional ong, SEL, empatiya, o'zini boshqarish, ijtimoiy-emotsional rivojlanish, ta'lim metodikasi.

Keywords: Emotional Renaissance, emotional literacy, emotional awareness, SEL, empathy, self-management, socio-emotional development, educational methodology.

Ключевые слова: Эмоциональное возрождение, эмоциональная грамотность, эмоциональная осведомленность, СЭЛ, эмпатия, самоменеджмент, социально-эмоциональное развитие, образовательная методика.

Kirish. XXI asrning global o'zgarishlari insonning nafaqat bilimi, balki emotsional-psixologik barqarorligi, mulqot madaniyati va o'zini boshqara olish ko'nikmalarini ham ustuvor

Отформатировано: По центру, междустрочный, множитель 1,15 ин

Отформатировано: Шрифт: 12 пт, курсив, английский (США)

Отформатировано: Шрифт: 12 пт, курсив, английский (США)

Отформатировано: Шрифт: 12 пт, курсив, английский (США)

отформатировано: Шрифт: 12 пт, курсив, русский

отформатировано: Шрифт: 12 пт, русский

отформатировано: Шрифт: 12 пт, курсив, русский

отформатировано: Шрифт: 12 пт, русский

qadriyat sifatida namoyon qildi. Ta'lim jarayoni zamonaviy talablarga moslashar ekan, "Emotsional Renessans" emotsional ongning qayta uyg'onishi jarayoni ta'limning asosiy komponentiga aylanmoqda. Emotsional savodxonlikning rivoji o'quvchilarda stressga chidamlilik, sog'lom muloqot, ijtimoiy moslashuv, o'ziga ishonch va ijodkorlik kabi yutuqlarni shakllantiradi.

отформатировано

Ta'lim tizimida SEL (Social Emotional Learning) modeli joriy qilinishi orqali o'qituvchi-o'quvchi-ota-ona uchligida sog'lom emotsional aloqalar, tashabbuskorlik va empatik yondashuvni rivojlantirish bugungi kunda muhim ilmiy-amaliy vazifa sifatida baholanmoqda. Shuning uchun emotsional savodxonlikni metodik jihatdan qayta tiklash, ilmiy asoslash va ta'lim jarayoniga integratsiya qilish masalasi dolzarb sanaladi.

отформатировано: Шрифт: 12 пт, английский (США)

отформатировано

Asosiy qism. Emotsional Renessans insonda emotsional ong, empatiya, ijtimoiy sezgirlik o'zini boshqarish jarayonlarining qayta uyg'onishi va kuchayishidir. Mazkur tushuncha klassik psixologiya nazariyalari (Salovey & Mayer, Goleman, Vygotskiy) tomonidan ishlab chiqilgan emotsional intellekt konsepsiyasiga asoslanadi. Emotsional Renessans ta'lim jarayonida emotsional ongni qayta tiklash, emotsional savodxonlikni rivojlantirish va shaxsning his-tuyg'ulari bilan ongli ishlashni o'rganish jarayonidir. Uning ta'limdagi ahamiyati ko'p qirrali bo'lib, o'quvchi, o'qituvchi va ota-ona o'rtasidagi barcha pedagogik jarayonlarni sifat jihatdan yangi bosqichga ko'taradi. Emotsional ongning mazmuni shundan iboratki, o'z his-tuyg'ularini anglash, ularni to'g'ri nomlash, sabablarni aniqlash, ichki holatni boshqarish, boshqalarning holatini his qilish qobiliyatidir. Emotsional ongning rivoji shaxsning o'quv faoliyatidagi muvaffaqiyati, o'ziga ishonchi va munosabatlar madaniyatiga kuchli ta'sir ko'rsatuvchi omildir.

Emotsional Renessansning ta'limdagi zarurati shundan iboratki-bugungi o'quvchilar yuqori axborot oqimi, texnologiyalar, ijtimoiy tarmoqlar, stress va bosim sharoitida o'smoqda. Bu esa ularning emotsional charchoqqa, konsentratsiya sustligiga, agressiv reaktivlikka, o'ziga ishonchsizlikka olib kelishi mumkin, ta'lim jarayonida emotsional ongni uyg'otish shaxs tarbiyasining yangi bosqichidir.

CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning) tomonidan ilgari surilgan SEL modeli emotsional savodxonlikni besh asosiy kompetensiya orqali shakllantiradi:

- 1a) O'zini anglash
- 2b) O'zini boshqarish
- 3c) Ijtimoiy ong, empatiya
- 4d) Muloqot va munosabat ko'nikmalari
- 5e) Ongli va mas'uliyatli qaror qabul qilishdir.

SEL-Emotsional Renessansning amaliy modeli hisoblanadi

Emotsional savodxonlikni rivojlantirishning metodik asoslari-psixologik xavfsiz muhit yaratish, o'quvchi dars jarayonida hislarini erkin ifodalay olishidir. Emotsional intellekt o'zaro hurmat, tinglash madaniyati va qo'llab-quvvatlovchi muloqot orqali shakllanadi. Zamonaviy ta'lim tizimi faqat bilim berishga emas, balki shaxsning emotsional-psixologik rivojiga ham teng darajada e'tibor qaratishni talab qilmoqda. Globallashuv, raqobat kuchayishi, raqamli muhit va axborot oqimining keskin ortib borishi natijasida o'quvchi va o'qituvchilar ruhiyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ta'limdagi "Emotsional Renessans" jarayoni emotsional savodxonlikning qayta tiklanishi va emotsional ongning chuqur rivojlantirilishi bugungi kunning eng dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. O'quvchilarda stress va tashvish darajasining ortishi natijasida yuqori psixologik bosim vujudga kelmoqda. Imtihonlar, reyting tizimi, raqobat va internet sababli o'quvchilarda tashvish (anxiety), diqqat yetishmovchiligi, emotsional charchoq, uzoq vaqt

Отформатировано: Отступ: Слева: 0 см, Первая строка: 1,25 см, интервал Перед: 0 пт, после: 0 пт, междустрочный, множитель 1,15 ин, многоуровневый + Уровень: 1 + Стиль нумерации: a, b, c, ... + Начать с: 1 + Выравнивание: слева + Выровнять по: 0 см + Отступ: 0,63 см, Узор: Нет (Белый)

diqqatni jamlay olmaslik, agressiv reaktivlik kabi holatlar ko'paymoqda. Bunday sharoitda o'quvchiga bilim berishdan avval, emotsional holatini barqarorlashtirish muhim ahamiyatga ega.

Emotsional savodxonlikning rivoji o'quvchi uchun stressga chidamlilikni oshiradi, o'qishga motivatsiya ortadi, o'z fikrini ifodalash osonlashadi, jamoada ishlash qobiliyati kuchayadi, agressiya kamayadi va ijtimoiy moslashuv jarayoni yaxshilanadi, o'qituvchi uchun muloqot madaniyati shakllanadi, dars jarayonidagi zo'riqish kamayadi, sinf boshqaruvi yengillashadi, pedagogik samaradorlik ortadi. Ota-onalar bilan farzandlar o'rtasida iliq munosabat paydo bo'ladi, tarbiya jarayoni ongli va yumshoq kechadi, oiladagi emotsional muhit sog'lomlashadi, keskin qaror qabul qilish xavfi bartaraf etiladi. Emotsional Renessans nafaqat psixologik, **pedagogik samaradorlikni oshiruvchi strategik omil** sifatida dolzarbdir.

Ta'lim tizimida Emotsional Renessans jarayoni yangicha yondashuv emas, shaxs kamolotining asosiy tamoyili hisoblanadi. Emotsional savodxonlikning rivoji o'quvchilarning o'zini anglash, o'zini boshqarish, empatiya, sog'lom muloqot, mas'uliyatli qaror qabul qilish kabi ko'nikmalarini kuchaytiradi. SEL modeli jarayonning ilmiy, amaliy asosini yaratadi. O'qituvchi, o'quvchi va ota-onalar o'rtasida emotsional hamkorlikning tiklanishi ta'limning samaradorligini oshiradi va yosh avlodning psixologik barqaror, mas'uliyatli, ijtimoiy faol bo'lib voyaga yetishini ta'minlaydi.

Xulosa: "Emotsional Renessans" tushunchasi zamonaviy ta'lim tizimida shaxsning nafaqat bilim, balki emotsional-irodaviy, kommunikativ va ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantirishga qaratilgan muhim pedagogik yo'nalish sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. O'quvchilar, o'qituvchilar va ota-onalarning emotsional savodxonligini oshirish orqali ta'lim jarayonida sog'lom psixologik muhit, o'zaro hurmat, ishonch va ijobiy o'quv motivatsiyasi yaratiladi. Emotsional ongni rivojlantirish ta'limning barcha bosqichlarida: o'quvchilar faoliyatida-ijtimoiy moslashuv, o'zini anglash va qaror qabul qilish qobiliyatlarini, o'qituvchilar faoliyatida es, sinf boshqaruvi, konfliktlarni yumshoq hal qilish va pedagogik empatiyani, ota-onalar faoliyatida farzand tarbiyasida samimiy muloqot, qo'llab-quvvatlash va sog'lom psixologik aloqani mustahkamlaydi. SEL (Social Emotional Learning) dasturlarini ta'limga integratsiya qilish amaliy tadqiqotlar asosida yuqori samaradorlikka ega ekani aniqlandi. O'quvchilarning natijalarini oshiradi, xulq-atvor muammolarini kamaytiradi, ijtimoiy-emotsional barqarorlikni rivojlantiradi. Emotsional savodxonlik jamiyatda tolerantlik, bag'rikenglik, mehr-shafqat va hamkorlik madaniyatini qaror toptirish uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Emotsional Renessans insonning ichki dunyosiga qaytish, qayta tiklash, yuksaltirish jarayoni sifatida ta'lim tizimini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqishi mumkin. Emotsional savodxonlikning metodik asoslarini o'rganish, amaliyotga tatbiq qilish, doimiy rivojlantirish zamonaviy ta'limning ustuvor vazifalaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Vygotskiy, L. S. (1982). Pedagogik psixologiya. Moskva: Pedagogika.
2. Abdullayeva, D. (2021). Ta'lim tizimida ijtimoiy-emotsional rivojlanishning psixologik omillari. O'zbekiston Psixologiya Jurnal, 3(5), 45–52.
3. Turdiyev, A. (2022). Ta'lim muassasalarida emotsional madaniyatni shakllantirish metodlari. Pedagogika va Innovatsiyalar, 1(7), 110–118. APA. ma'lumotlari.

отформатировано: Шрифт: 12 пт, английский (США)

отформатировано: Шрифт: 12 пт, английский (США)